

Перебийніс П. П.,

канд. мед. наук, доцент кафедри хірургічної
стоматології та щелепно-лицевої хірургії

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-8096-4640>

Бамбуляк А. В.,

докт. мед. наук, доцент кафедри хірургічної
стоматології та щелепно-лицевої хірургії

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6383-9327>

Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13354370>

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СТОМАТОЛОГІВ

Perebyinis P.P.,

Candidate of medical sciences, associate professor
of the Department of Surgical Dentistry and Maxillofacial Surgery

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-8096-4640>

Bambuliak A.V.,

Doctor of medical sciences, associate professor
of the Department of Surgical Dentistry and Maxillofacial Surgery

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6383-9327>

Bukovynian State Medical University

Chernivtsi, Ukraine

ESSENTIAL CHARACTERISTICS AND FEATURES OF THE APPLICATION OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF FUTURE DENTISTS

Анотація.

Впровадження компетентнісного підходу у навчальний процес та забезпечення формування професійної грамотності майбутніх стоматологів є найвищим показником якості отриманої освіти. Суворі вимоги сьогодення вимагають від закладів вищої освіти досягнення якісно нового рівня подання навчального матеріалу, тому, окрім традиційних, широко використовуються сучасні педагогічні технології. Метою дослідження було проаналізувати психолого-педагогічну, методичну літературу та визначити сутнісну характеристику педагогічних технологій. Матеріал та методи дослідження. Аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури, матеріалів навчально-методичних конференцій, методичної роботи кафедри. Для досягнення мети, уточнення сутності та особливостей використання сучасних педагогічних технологій в освітньому процесі застосовано теоретичні методи (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, систематизація, педагогічне моделювання, теоретичне прогнозування). Рівень освітнього закладу визначається якістю інноваційних технологій, які в ньому ефективно застосовуються. Для розвитку вищої медичної освіти доцільно впроваджувати та інтегрувати в навчальний процес усі вище проаналізовані педагогічні технології, а ефективність їхнього застосування залежить від взаємодії факторів, які забезпечують педагогічний процес: компетентні викладачі, які на високому рівні володіють педагогічними технологіями та постійно удосконалюють свій професійний рівень; мотивація та достатній рівень базової підготовки майбутніх медичних фахівців; належне організаційне та методичне забезпечення навчального процесу; активне впровадження сучасних педагогічних технологій; ефективне поєднання усіх відомих видів та рівнів педагогічних технологій.

Abstract.

The implementation of the competence approach in the educational process and ensuring the formation of professional literacy of future dentists is the highest indicator of the quality of the education received. Today's strict requirements require higher education institutions to achieve a qualitatively new level of presentation of educational material, therefore, in addition to traditional ones, modern pedagogical technologies are widely used. The purpose of the study was to analyze the psychological and pedagogical, methodological literature and to determine the essential characteristics of pedagogical technologies. Research material and methods. Analysis of psychological and pedagogical, methodical literature, materials of educational and methodical conferences, methodical work of the department. Theoretical methods (analysis, synthesis, generalization, comparison, systematization, pedagogical modeling, theoretical forecasting) were applied to achieve the goal, clarify the essence and features of the use of modern pedagogical technologies in the educational process. The level of an educational institution is determined by the quality of innovative technologies that are effectively used in it. For the development of higher medical education, it is advisable to introduce and integrate into the educational process all the pedagogical technologies analyzed above, and the effectiveness of their application depends on the interaction of factors that ensure the pedagogical process: competent teachers who possess pedagogical technologies at a high

level and constantly improve their professional level; motivation and sufficient level of basic training of future medical specialists; proper organizational and methodical support of the educational process; active implementation of modern pedagogical technologies; effective combination of all known types and levels of pedagogical technologies.

Ключові слова: педагогічні технології, навчання, викладач, студент, стоматологія.

Key words: pedagogical technologies, training, teacher, student, stomatology.

Вступ. Впровадження компетентнісного підходу у навчальний процес та забезпечення формування професійної компетентності майбутніх медичних фахівців є найвищим показником якості отриманої освіти [1]. Однією з основних умов формування лікаря-стоматолога учені [2] розглядають розробку та використання сучасних педагогічних технологій, а їхнє впровадження є виконанням одного з найважливіших завдань сучасної освіти – управління процесом навчання [3]. Суворі вимоги сьогодення вимагають від закладів вищої освіти досягнення якісно нового рівня подання навчального матеріалу, тому, окрім традиційних, широко використовуються сучасні педагогічні технології.

Мета дослідження: проаналізувати психолого-педагогічну, методичну літературу, матеріали навчально-методичних конференцій та визначити сутнісну характеристику педагогічних технологій.

Матеріал та методи дослідження. Аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури, матеріалів навчально-методичних конференцій, методичної роботи кафедри. Для досягнення мети, уточнення сутності та особливостей використання сучасних педагогічних технологій в освітньому процесі застосовано теоретичні методи (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, систематизація, педагогічне моделювання, теоретичне прогнозування).

Результати та їх обговорення. У науково-педагогічній літературі широко використовуються поняття «освітня технологія», «педагогічна технологія», «технологія навчання», «технології в навчанні», «технології в освіті», «технології освіти», що свідчить про визнання освітніх технологій важливим чинником навчально-виховного процесу. Дослідники намагаються з'ясувати її сутність, особливості, співвідношення. На думку І. Дичківської, це спричинено, з одного боку, поглибленням наукового та практичного інтересу до педагогічних технологій як засобу підвищення ефективності навчально-виховного процесу, а з іншого – розвитком конкретних педагогічних технологій, у процесі якого розкривалися їхні нові універсальні сутнісні дані [4].

В сучасних умовах перед медичною освітою стоїть низка завдань, серед яких основними є зміна уподобань майбутніх фахівців щодо стилю навчання та необхідності зменшення розриву між теоретичними знаннями та клінічною практикою. Крім того, все більше уваги приділяють безпеці пацієнтів, етичним питанням, збільшенню відповідальності медичних працівників, високому рівню необхідної професійної кваліфікації та швидкій еволюції процедур та методів. Усе це вимагає адаптування навчальних програм та використання усіх наявних

освітніх інструментів [5]. Традиційне навчання в процесі професійної підготовки майбутніх стоматологів не передбачає якогось особливого процесу для забезпечення повністю безпечної та ефективної підготовки перед тим, як медичний працівник почне активно працювати з пацієнтами. Застосування сучасних педагогічних технологій, освоєння та вдосконалення практичних навичок у процесі фахової підготовки майбутніх лікарів є важливою передумовою для забезпечення їхньої якісної професійної компетенції.

Аналіз наукових публікацій, в яких висвітлено питання впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес професійної підготовки лікарів-стоматологів, дозволив визначити педагогічні технології, що активно та ефективно використовуються викладачами закладів вищої освіти [6]. Проте, неодноразово у роботах багатьох науковців, підкреслюється необхідність значного посилення практичного аспекту підготовки майбутніх лікарів при збереженні належного рівня теоретичних знань. В сучасних умовах теоретична підготовка лікарів повинна бути поєднана з широким набором освітніх методів, що відповідають міжнародним вимогам. Проведений аналіз літературних джерел та власний досвід, дозволяють виокремити серед них такі, які, на нашу думку, максимально сприяють формуванню професійної компетентності майбутніх лікарів. Кейс-технологія, яка свого часу використовувалась для вивчення економічних дисциплін, сьогодні знайшла широке застосування й в освоєнні медицини. Проблема впровадження кейс-технології в практику медичної освіти в наш час є надзвичайно актуальною, тому що обумовлена двома тенденціями: спрямованістю вищої освіти та орієнтацією її не стільки в отриманні конкретних знань, але й на формування професійної компетентності, вмінь та навичок розумової діяльності, розвитку особливостей особистості, серед яких особлива увага приділяється здатності до самонавчання, зміні парадигми мислення, вмінню переробляти значні об'єми інформації; а також розвиток вимог щодо якості фахівця, який повинен володіти здатністю оптимальної поведінки в різних ситуаціях, відрізнятися системністю та ефективністю дій [7,8].

«Кейс» (з англ. – випадок) є дуже деталізованим, контекстуальним, описовим інформаційним повідомленням, який використовується для допомоги майбутньому лікарю у розумінні специфіки клінічних ситуацій і формуванню умінь розв'язання проблемних ситуацій, сприяє адаптації студента до майбутньої діяльності. Технологія ситуативного навчання визначається як сучасна технологія практичної підготовки та оцінки медичного

персоналу, що включає освоєння навичок, вироблення автоматично повторюваних дій, оперативного прийняття адекватних рішень; метод формування, закріплення, розвитку, контролю знань, умінь, навичок, досвіду, діяльності за допомогою симуляції обладнання, контроль правильності навичок і умінь з використанням імітаційних обладнання або спеціальних засобів, що імітують професійні дії; базується на безпечному для учасників моделюванні клінічних та інших ситуацій, в тому числі ризикових, максимально наближених до реальних [9-11].

Симуляційні технології розрізняються залежно від рівня реалістичності технічного засобу симуляції: візуальні, тактильні, реактивні, автоматизовані, апаратні, інтерактивні та інтегровані. Саме симулятори допомагають багаторазово й точно відтворювати важливі клінічні сценарії і надають можливість адаптувати навчальну ситуацію для кожного студента. Таким чином формуються компетентності володіння загальними та професійними знаннями, навичками; застосування знань на практиці [12, 13]. Застосування технології симуляційного навчання є провідним напрямком практичної підготовки лікарів у розвинених країнах світу, так як має доведену високу ефективність. У медичній освіті широко використовуються різні типи симуляторів, серед яких: *комп'ютеризовані манекени, екранні симулятори*, які дозволяють імітувати відповідну реакцію; *анатомічні моделі* – використовуються для опрацювань окремих умінь та навичок; *фантом* – модель людини або її частини справжнього розміру, що замінює оригінал та зберігає тільки деякі важливі його властивості; *тренажер* – пристрій для імітації різних ситуацій, що дозволяє відпрацьовувати окремі навички та вміння; *стандартизовані пацієнти; система ситуаційних завдань; навчальні ігри клінічного типу*, що використовуються для розвитку клінічного мислення; *навчальні ігри організаційно-діяльницького типу*, які сприяють формуванню професійних умінь та навичок організаційного характеру. Сучасні засоби віртуальної реальності розглядаються як джерело технологічних можливостей в освіті та медицині, вони доповнюють набір традиційних підходів у навчанні [14]. Яскравим прикладом використання новітніх комп'ютерних технологій при підготовці майбутніх медичних фахівців у вищих медичних навчальних закладах України є застосування інтерактивного анатомічного стола та синтетичного трупа. Інтерактивний анатомічний стіл «*Anatome table*», за допомогою якого реалізується вивчення тривимірної графічної моделі тіла, дозволяє вивчати як окремі системи і органи, так і пошарову будову тіла, візуалізувати зрізи на різних рівнях в горизонтальній, фронтальній та сагітальній площинах, порівнювати їх із зображеннями, отриманими за допомогою методів рентгенографії, КТ і МРТ, вибудовуючи певну логічну послідовність пізнання від класичної анатомії, через медичну візуалізацію, до топографічного анатомічного інтерпретування клінічного випадку, що є надзвичайно важливим як

для студентів, так і для лікарів-інтернів та клінічних ординаторів хірургічних спеціальностей. Даний метод розширює межі принципів наочності та доступності процесу навчання, вирішує багато традиційних проблем теоретичних кафедр. При використанні віртуальної моделі викладач не зіштовхується із такими труднощами як при застосуванні натурального препарату: цифрова модель є нетоксичною, не втрачає зовнішнього вигляду внаслідок тривалої експлуатації, легко відновлюється в початковий стан та набуває необхідних параметрів під час вивчення.

Висновки. Таким чином, впровадження сучасних педагогічних технологій у підготовку майбутніх стоматологів сприяє підвищенню ефективності формування професійної компетентності шляхом розвитку навичок самостійної та науково-дослідницької роботи, міжособистісного спілкування, роботи у команді, синтезу й аналізу, креативності, здатності співпрацювати із фахівцями інших спеціальностей, самостійно вирішувати проблеми та приймати рішення.

Для розвитку вищої медичної освіти доцільно впроваджувати та інтегрувати усі вище проаналізовані педагогічні технології, а ефективність їхнього застосування залежить від взаємодії ряду факторів, що забезпечують педагогічний процес: компетентні викладачі, які на високому рівні володіють педагогічними технологіями та постійно удосконалюють свій професійний рівень; мотивація та достатній рівень базової підготовки майбутніх фахівців; належне організаційне та методичне забезпечення навчального процесу; активне упровадження сучасних педагогічних технологій; ефективне поєднання усіх видів та рівнів відомих педагогічних технологій.

Література

1. Luhovyi VI. Yevropeiska kontseptsiiia kompetentnisnoho pidkhodu u vyshchii shkoli ta problemy yii realizatsii v Ukraini [European concept of competence approach in higher education and problems of its implementation in Ukraine]. *Pedahohika i psykholohiia*. 2009;2(63):13-25. (Ukrainian).
2. Zahrychuk HYa, Martsenyuk VP, Mysula IR. Pidhotovka fakhivtsiv u vyshchikh navchalnykh zakladakh Ukrainy v suchasnykh umovakh na osnovi kompetentnisnoho pidkhodu [Training of specialists in higher educational institutions of Ukraine in modern conditions based on competency approach]. *Medychna osvita*. 2013;1:8-11. DOI: <https://doi.org/10.11603/me.v0i1.2081> (Ukrainian).
3. Sysoieva SO, editor. *Interaktyvni tekhnologii navchannia doroslykh: navchalno-metodychnyi posibnyk* [Interactive technologies of adult learning: a textbook]. Kyiv; 2011. 324 p. (Ukrainian).
4. Dychkivska IM, editor. *Innovatsiini pedahohichni tekhnologii: navchalnyi posibnyk* [Innovative pedagogical technologies: a textbook]. Kyiv; 2018. 350 p. (Ukrainian).
5. Prokopenko IF, Yevdokymov VI. *Pedahohichni tekhnologii: navchalnyi posibnyk* [Pedagogical technologies: a textbook]. Kharkiv; 2005. 224 p. (Ukrainian).

6. Ziaziun IA, editor. Pedahohichna maisternist: pidruchnyk dlia vyshchych pedahohichnykh navchalnykh zakladiv. 2-he vyd., dopov. i pererob. [Pedagogical skills: a textbook for higher pedagogical educational institutions. 2nd ed., Add. and processing.]. Kyiv; 2014. 422 p. (Ukrainian).
7. Piekhota OM. Osobystisno oriietovana osvita i tekhnolohii. [Personally oriented education and technology]. In: Ziaziuna IA, editor. Neperervna profesiina osvita: problemy, poshuky, perspektyvy: monohrafiia [Continuing professional education: problems, searches, prospects: monograph]. Kyiv; 2017. P. 274-298. (Ukrainian).
8. Ziaziuna IA, Piekhota OM, editor. Pidhotovka maibutnoho vchytelia do vprovadzhenia pedahohichnykh tekhnolohii: navchalnyi posibnyk [Preparing future teachers for the introduction of pedagogical technologies: a textbook]. Kyiv; 2013. 240 p. (Ukrainian).
9. Vasianovych HP, editor. Psykholohiia i pedahohika: lektsii. Vybrani tvory: v 5-ty t. T. 4. [Psychology and pedagogy: lectures. Selected works: in 5 vols. Vol. 4.]. Lviv; 2016. 512 p. (Ukrainian).
10. Melnyk LV. Mozhlyvosti vykorystannia suchasnykh osvitnikh tekhnolohii u vyshchii shkoli [Internet]. Available from: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=kP1ZRf-gAAAAJ&citation_for_view=kP1ZRf-gAAAAJ:IjCSPb-OG4C
11. Ohiienko OI, editor. Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii: posibnyk [Innovative pedagogical technologies: a guide]. Kyiv; 2019. 314 p. (Ukrainian).
12. Shapran O, Shapran V. Innovatsiini tekhnolohii v pedahohitsi ta psykholohii: yikh sutnist ta riznovydy [Innovative technologies in pedagogy and psychology: their essence and varieties]. Visnyk Instytutu rozvytku dytyny: zb. nauk. pr. Filosofiia, pedahohika, psykholohiia. Kyiv: vyd-vo Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. 2018;12:147-153. (Ukrainian).
13. Zhuravlova LV, Lopina NA. Praktychno-oriietovanyi keis-metod navchannia v systemi bezperervnoi medychnoi osvity na osnovi informatsiino-osvitnikh veb-tekhnolohii yak sposib symuliatyinoho navchannia: navchalno-metodychnyi posibnyk dlia vykladachiv medychnykh osvitnikh zakladiv [Practical-oriented case-method of teaching in the system of continuing medical education on the basis of information-educational web technologies as a method of simulation training: a training manual for teachers of medical educational institutions]. Kharkiv; 2019. 76 p. (Ukrainian).
14. Pavlyshyn HA, Bihuniak TV, Savaryn TV. Keis-metod navchannia u medychnii osviti [Case study method in medical education]. Medychna osvita. 2019;3:67-69. (Ukrainian).